

12 MOGELIJKE VERDIENMODELLEN VOOR DUURZAAM EN DIERVRIENDELIJK ONDERNEMEN

Britt Smulders & Rianne Valkenburg

12 MOGELIJKE VERDIENMODELLEN VOOR DUURZAAM EN DIERVRIENDELIJK ONDERNEMEN

Britt Smulders & Rianne Valkenburg

COLOFOON

Dit boekje is gebaseerd op de resultaten van een promotieonderzoek van Britt Smulders aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek was onderdeel van het Europese project Code Re-Farm, gefinancierd door EU.

Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, het Poultry Expertise Centre (PEC) en het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering van Aeres Hogeschool Dronten.

Illustraties zijn gemaakt door Jan-Jaap Rietjens van Splinter. Voor het gebruik van de foto's is toestemming verleend door de belanghebbende.

Meer weten?
neem contact op via item.ieis@tue.nl of +31402472170, Technische Universiteit Eindhoven

Een catalogus record is beschikbaar via de universiteitsbibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven

© Eindhoven Juni 2025

ISBN 978-90-386-6381-4

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

DE AUTEURS

Britt Smulders

Als onderzoeker ben ik actief in de Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing (ITEM) groep binnen de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn onderzoek richt zich op het ontwerpen van oplossingen om systeeminnovatie te stimuleren, waarbij ik samenwerk met belanghebbenden in verschillende domeinen, zoals de agri-food sector, om samen een duurzame toekomst te creëren.

Rianne Valkenburg

Als praktijkhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), onderzoek ik hoe verschillende groepen of organisaties in een sector het beste kunnen samenwerken om gezamenlijk een duurzamer en beter resultaat voor de toekomst te creëren.

Als ondernemer initieer en ondersteun ik daarnaast samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende organisaties om succesvol kunnen zijn.

WAAROM

De pluimveesector is continu in beweging. Nieuwe uitdagingen en kansen doen zich voor op het gebied van duurzaamheid, technologie en marktontwikkelingen. Dit boekje presenteert twaalf verdienmodellen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige pluimveehouderij. Deze modellen zijn ontwikkeld op basis van onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven, waarbij met input van het Poultry Expertise Centre en het lectoraat Duurzame Pluimveehouderij van Aeres Hogeschool Dronten verschillende experts uit de sector zijn geïnterviewd. Veehouders, brancheorganisaties, toeleveranciers en afnemers hebben hun kennis en ervaring gedeeld om te komen tot mogelijke verdienmodellen voor de toekomst.

De verdienmodellen bieden inspiratie aan pluimveehouders en anderen betrokkenen om na te denken over nieuwe verdienkansen en hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De toepasbaarheid van deze modellen zal per bedrijf verschillen. Waar het ene verdienmodel voor de ene pluimveehouder goed kan werken, zal het voor de andere minder passend zijn. In dit boekje hebben we enkele voorbeelden opgenomen van ondernemers die – in meer of mindere mate – al bezig zijn met elementen uit deze modellen. Deze voorbeelden laten zien hoe verschillende aanpakken in de praktijk vorm krijgen, maar zijn niet bedoeld als kant-en-klare oplossingen.

Met dit boekje willen we je inspireren om na te denken over de toekomst van je bedrijf of organisatie en de sector als geheel. Door kennis te delen en samen te werken, kunnen we bouwen aan een sterke, duurzame en rendabele pluimveehouderij.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Anne-Jo Smits
Business manager Poultry Expertise Centre

12 MOGELIJKE VERDIENMODELLEN VOOR DUURZAAM EN DIERVRIENDELIJK ONDERNEMEN

1 Nieuwe, onderscheidende pluimveeproducten met duurzaamheid als toegevoegde waarde

4 Inzetten van slimme technologie voor duurzame productie

7 Stimuleren van duurzame pluimveepraktijken via subsidies en beloningen

10 Samenwerken voor een eerlijk en transparant systeem

2 Nieuwe duurzame verkoopkanalen voor pluimveeproducten

5 Maak van het pluimveebedrijf een leerplek

8 Versterk samen lokale voedselsystemen

11 Deel data om het hele productiesysteem in te richten voor duurzaamheid

3 Duurzaamheid ervaren: creëer belevingen voor klanten

6 Zorg voor dier- en mens-vriendelijke productieprocessen

9 Benut samen alles wat er al is in het gehele systeem

12 Nieuwe samenwerkingen creëren over grenzen heen, die passen bij de behoeften, omstandigheden en uitdagingen wereldwijd

1

NIEUWE, ONDERSCHIEDENDE PLUIMVEEPRODUCTEN MET DUURZAAMHEID ALS TOEGEVOEGDE WAARDE

Ontwikkel duurzame vlees- en ei-producten die niet alleen goed zijn voor het milieu en de dieren, maar ook extra voordelen bieden voor de consument en je bedrijf. Mensen die kiezen voor duurzame producten zijn bereid om meer te betalen voor producten die goed zijn voor het milieu en voor dieren. Door je marketing te richten op deze doelgroep, kun je je onderscheiden. Zet in op de hoge kwaliteit van je producten en wees transparant over hoe ze geproduceerd worden, bijvoorbeeld met biologische certificeringen, dierenwelzijnslabels of producten die lokaal geproduceerd worden. Transparantie bouwt vertrouwen bij consumenten en maakt het makkelijker om je producten te onderscheiden van de concurrentie.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Overweeg het implementeren van QR-codes op je verpakking, die klanten kunnen scannen om gedetailleerde informatie te krijgen over het product en het gehele productieproces.
2. Volg cursussen of workshops over ondernemerschap, marketing, of productontwikkeling in de agrarische sector om je zakelijke vaardigheden te verbeteren.
3. Creëer aantrekkelijke visuele content, zoals video's of infographics, die de duurzame productiewijze en de voordelen voor het milieu en dierenwelzijn tonen. Wees actief op platforms zoals Instagram en Facebook.
4. Voer klanttevredenheidsonderzoeken of polls uit om inzicht te krijgen in wat consumenten belangrijk vinden.
5. Werk samen met lokale influencers of social media platforms gericht op duurzaamheid, om je boodschap breder te verspreiden.
6. Label je product met een keurmerk of certificering zoals een biologisch label, Fair Trade of een dierenwelzijnslabel het geloofwaardiger te maken.
7. Ga in gesprek met organisaties die certificeringen aanbieden en onderzoek welke certificaten het beste passen bij jouw bedrijf.
8. Communiceer helder waarom je product duurder is, bijvoorbeeld door te wijzen op de extra kosten voor duurzame productie en dierenwelzijn.
9. Neem deel aan netwerken of samenwerkingen waarin duurzaamheid en dierenwelzijn centraal staat, zodat je kunt bijdragen aan het creëren van een gezamenlijke visie.
10. Overweeg samenwerking met lokale winkels of restaurants die duurzame producten promoten en gebruik maken van gezamenlijke distributie.

WIE DOET HET AL?

[KipvandeBoer](#) is een voorbeeld van hoe een pluimveehouder extra waarde kan creëren door duurzaamheid en transparantie centraal te stellen. Erik van Veldhuisen verkoopt zijn kippenvlees rechtstreeks aan consumenten met een focus op dierenwelzijn en milieuvriendelijke productie. Door klanten mee te nemen in zijn verhaal en de voordelen van zijn product te benadrukken, bouwt hij een trouwe klantenkring op. Het directe contact met de klant zorgt niet alleen voor een eerlijke prijs, maar ook voor een beter begrip van wat mensen belangrijk vinden. Hierdoor kan hij blijven innoveren en inspelen op de vraag naar duurzame pluimveeproducten.

Door deze stappen te volgen, kun je je echt onderscheiden in de markt van duurzame en diervriendelijke producten, door zowel een sterke consumentenaantrekkingskracht op te bouwen als de duurzaamheid en dierenwelzijn te waarborgen. Het is belangrijk om consistent te blijven communiceren over wat je doet en waarom dit waarde heeft voor zowel de consument als het dier en het milieu.

Scan hier voor de website van KipvandeBoer

2

NIEUWE, DUURZAME VERKOOPKANALEN VOOR PLUIMVEEPRODUCTEN

Verkoop je vlees of eieren op nieuwe manieren aan de consument en direct aan consumenten die waarde hechten aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld met abonnementen, samenwerking met lokale winkels of restaurants, of via online platforms. Je kunt storytelling gebruiken om consumenten aan te trekken: vertel het verhaal van je pluimveebedrijf, je dieren, en je duurzame productiemethoden. Als je je klanten ook kunt bieden dat ze de producten direct bij je bedrijf kunnen ophalen, bijvoorbeeld in een eigen winkel of apparaat op je erf, kan dit zowel de kosten verlagen als het vertrouwen in je merk vergroten.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Zorg voor goed getraind personeel om het duurzame productieproces duidelijk over te brengen naar klanten. Denk aan training in klantenservice of productkennis.
2. Overweeg een app of een klantenportal waar klanten eenvoudig hun bestellingen kunnen plaatsen en meer kunnen leren over je duurzame productiemethoden.
3. Volg cursussen of krijg coaching op het gebied van bedrijfsontwikkeling, bijvoorbeeld in duurzaam ondernemerschap of digitale verkoop.
4. Zet innovatieve verkoopinitiatieven op, zoals een abonnementsdienst voor eieren of vlees, waarbij klanten wekelijks of maandelijks duurzame producten ontvangen.
5. Maak gebruik van video's waarin je het productieproces van begin tot eind toont en deel positieve verhalen van klanten die jouw producten gebruiken.
6. Gebruik sociale media, zakelijke netwerken en e-mailcampagnes om contact te leggen met potentiële partners zoals lokale winkels, restaurants of online platforms.
7. Werk samen met andere (pluimvee)bedrijven of voedselproducenten om gezamenlijk marketinginspanningen te doen, bijvoorbeeld gezamenlijke evenementen of speciale aanbiedingen die zowel jouw producten als de producten van je partner benadrukken.
8. Communiceer helder waarom je product duurder is, bijvoorbeeld door te wijzen op de extra kosten voor duurzame productie en dierenwelzijn.
9. Maak je duurzame visie zichtbaar, bijvoorbeeld op je website, verpakkingen of tijdens gesprekken met partners en klanten.
10. Zoek samenwerking met andere lokale bedrijven zoals lokale restaurants of (biologische) winkels als mogelijk verkoopkanaal.

WIE DOET HET AL?

[Ton van Harten](#) combineert innovatie en nuchter ondernemerschap in zijn nieuwe verkoopconcept samen met Bakkerij van der Veer in het centrum van Barneveld. In een opvallende muurautomaat verkoopt hij zijn eieren, met verse streekproducten zoals kaas van collega-boeren uit de buurt en taart van de bakkerij. Deze verkoopvorm is laagdrempelig en passend in het straatbeeld: de automaat is 24/7 beschikbaar en brengt boer en klant dicht bij elkaar, zonder tussenkomst van winkels of supermarkten. Zo ontstaat een verkoopkanaal dat lokaal, herkenbaar en duurzaam is – met een eerlijkere prijs én meer transparantie voor de klant.

Door deze stappen te volgen, kun je nieuwe, duurzame verkoopkanalen ontwikkelen die niet alleen de producten naar een breder publiek brengen, maar ook zorgen voor nieuwe samenwerking als een solide basis voor de toekomst. Het combineren van marketing, innovatie en samenwerking zal helpen om een duurzaam en winstgevend model op te bouwen.

Scan hier voor een nieuwsartikel over Ton van Harten en Bakker van der Veer

3

DUURZAAMHEID ERVAREN: CREËER BELEVINGEN VOOR KLANTEN

Biedt unieke belevingen aan rond de duurzame productie en het gebruik van vlees of eieren. Organiseer bijvoorbeeld open dagen of rondleidingen op je pluimveebedrijf of ga samenwerking aan met scholen of lokale milieu-gemeenschappen waar je bezoekers uitleg kunt geven over bijvoorbeeld het gebruik van biologisch voer, diervriendelijke huisvesting, en je energie- of waterbesparende technieken. Door mensen fysiek in aanraking te laten komen met het proces, ervaren ze zelf de zorg en aandacht die je aan je dieren en het milieu besteedt. Dit maakt het verhaal persoonlijker en versterkt de connectie met je producten. Dit maakt duurzaamheid tastbaar en versterkt de band met je klanten.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Zorg voor regelmatige posts op verschillende sociale media om je boodschap breed te verspreiden, zoals YouTube-video's van de boerderij, Instagramverhalen over duurzame praktijken, of blogposts.
2. Kijk naar subsidie- of andere financieringsmogelijkheden om de kosten van campagnes te dekken.
3. Versterk je verhaal door bewijs te verzamelen zoals voor-en-na foto's van de veranderingen die je hebt doorgevoerd of toon het verschil in duurzaamheid van het product in een krachtig verhaal naar je klanten.
4. Deel persoonlijke verhalen van medewerkers, familieleden of jezelf die vertellen hoe duurzaamheid jouw werk en leven heeft veranderd. Dit maakt het verhaal authentieker en meeslepender.
5. Leg uit aan consumenten hoe jouw duurzame werkwijze waarde toevoegt, ook voor de dieren, de boerderij en de klant. Bijvoorbeeld via rondleidingen, informatiepanelen, of evenementen op je bedrijf.
6. Open je bedrijf voor open dagen, rondleidingen of andere evenementen waar bezoekers de kans krijgen om direct met de producten in aanraking te komen.
7. Zorg voor transparantie over waarom je prijzen misschien iets hoger zijn dan die van conventionele producten, en benadruk de voordelen van het steunen van duurzame praktijken.
8. Werk samen met lokale winkels en markten die duurzame producten ondersteunen, en help hen om duurzame keuzes in hun assortiment te maken.
9. Onderzoek mogelijkheden om via bijvoorbeeld coöperaties of gezamenlijke inkoop kortingen te realiseren, zodat je producten betaalbaar blijven voor een breder publiek.
10. Organiseer - ook samen met andere lokale partijen - evenementen, zoals een 'duurzaamheidsdag' met workshops, markten of educatieve sessies voor zowel volwassenen als kinderen.

WIE DOET HET AL?

Op hun familiebedrijf in Groesbeek combineren John en Virginie Grutters vleeskuikenhouderij met een wijngaard, winkel, terras en rondleidingen. Hun 1-ster Beter Leven-kippen van het traaggroeiende ras Hubbard leven in een ruime stal met daglicht, een overdekte buitentuin en volop afleiding. Bezoekers kunnen in alle openheid kennismaken met het leven van de kippen, de smaak ervaren in een kipproeverij of wijnarrangement en leren hoe pluimveemest wordt omgezet in groene energie. Ook worden er vakantieappartementen gerealiseerd, waarmee het bedrijf zich nog meer richt op beleving en verbinding met de consument. Zo maakt Betsy's Kip duurzaamheid beleefbaar én aantrekkelijk - midden in het landschap van Berg en Dal.

Door deze belevingen te creëren, kun je de band met je klanten versterken, de merkwaarde verhogen en duurzaamheid tastbaar maken voor de consument. Het biedt een unieke kans om direct contact te hebben met klanten en ze actief te betrekken bij het verhaal achter de producten.

Scan hier voor de website van Betsy's Kip

4

INZETTEN VAN SLIMME TECHNOLOGIE VOOR DUURZAME PRODUCTIE

Door gebruik te maken van nieuwe technologieën kun je efficiënter en duurzamer werken. Dit verbetert de productieprocessen, verhoogt het welzijn van dieren of vermindert de milieu-impact. Innovaties zoals geautomatiseerde voersystemen of real-time monitoring van processen dragen bij aan duurzaamheid maar ook aan een betere bedrijfsvoering. Dit is niet alleen goed voor de boerderij zelf door verbeterde efficiëntie en lagere kosten maar biedt ook voordelen voor het milieu, de dieren, en de bredere gemeenschap.

9 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Zoek naar subsidies, leningen of samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen om te investeren in nieuwe technologieën voor duurzaamheid.
2. Bezoek andere duurzame pluimveebedrijven of deel ervaringen in sociale media en workshops over de nieuwste technologieën in de agrarische sector.
3. Evalueer goed de kosten, baten en praktische implementatie van nieuwe technologieën. Werk samen met technologie-experts om de haalbaarheid van nieuwe technologieën te testen voordat je ze op grote schaal implementeert.
4. Bezoek voorlichtingssessies of trainingen voor medewerkers en andere boeren om kennis te delen over het belang van technologie voor duurzame productie.
5. Deel succesverhalen van je experimenten met nieuwe technologie, bijvoorbeeld in de vorm van case studies of demonstraties op je bedrijf, om partners of investeerders te overtuigen van de effectiviteit en waarde van de technologie.
6. Maak gebruik van financiële berekeningen om de terugverdientijd van de technologie te laten zien, en leg uit hoe het je bedrijf op de lange termijn ten goede komt.
7. Gebruik je technologie als een manier om je duurzaamheidsinspanningen te benadrukken in je communicatie, bijvoorbeeld door cijfers of rapportages over toename van natuurlijk gedrag bij de kippen of vermindering van energieverbruik of CO2-uitstoot.
8. Betrek jezelf in lokale of nationale initiatieven voor duurzame landbouw, bijvoorbeeld door deel te nemen aan klankbordgroepen of overleg met andere ondernemers om regelgeving te beïnvloeden.
9. Overweeg met andere pluimveebedrijven een gezamenlijke inkoop van technologie, of een samenwerkingsverband waarbij je de technologie gezamenlijk ontwikkelt en de risico's deelt.

WIE DOET HET AL?

[Vencomatic Group](#) en het Duitse technologiebedrijf Orbem ontwikkelden samen een techniek om kuikengeslacht in het ei te bepalen met magnetische resonantie en kunstmatige intelligentie. De techniek wordt toegepast in een volledig geautomatiseerd proces, waarmee grote aantallen eieren efficiënt en betrouwbaar gesekt worden. Dit draagt bij aan een duurzamere productieketen, waarin technologie ethische en maatschappelijke uitdagingen oplost. Voor pluimveehouders betekent het bovendien dat ze kunnen voldoen aan strengere regelgeving en consumentenverwachtingen, zonder teveel in te leveren op efficiëntie.

Door deze acties te ondernemen, kun je slimme technologie effectief inzetten om zowel je bedrijfsvoering te verbeteren als je duurzaamheidsprestaties te vergroten. Technologie kan niet alleen helpen om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen, maar biedt ook de mogelijkheid om een positieve impact te maken op het milieu en het welzijn van dieren. Het inzetten van technologie is een krachtige manier om de boerderij toekomstbestendig te maken.

Scan hier voor meer informatie over Genus Focus

5

MAAK VAN HET PLUIMVEEBEDRIJF EEN LEERPLEK

Een pluimveebedrijf kan fungeren als een educatief centrum voor leren over en onderzoek naar duurzame landbouwpraktijken. Dit kan bijvoorbeeld door een speciaal "groen" pluimveebedrijf te creëren waar technologieën zoals geautomatiseerde voersystemen, precisie landbouw/veehouderij en circulaire systemen op het pluimveebedrijf (zoals composteren en waterrecuperatie) in de praktijk worden getoond en onderzocht. Laat andere boeren en consumenten zien hoe je duurzame technieken toepast, laat hen experimenten doen en zelf leren hoe ze deze technologieën kunnen toepassen in hun eigen bedrijf. Daarnaast kunnen ook onderzoeksprojecten worden uitgevoerd om nieuwe productiemethoden en technologieën te testen en te verbeteren, waarbij boeren en experts samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te evalueren.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Gebruik visuele middelen zoals video's, demonstraties en voor-en-na vergelijkingen om de effecten van je duurzame initiatieven concreet te laten zien.
2. Maak gebruik van een fysieke en digitale infrastructuur voor een 'living lab', zoals sensoren voor real-time monitoring van bijvoorbeeld voersystemen, waterverbruik en dierenwelzijn.
3. Bied personeel de mogelijkheid om cursussen of workshops te volgen zodat zij goed kunnen werken met de technologieën, en in staat zijn om kennis te delen en samen te werken met externe partijen.
4. Werk samen met, kennisinstellingen, adviesbureaus en andere innovatieve boeren om regelmatig nieuwe technologieën en technieken te testen.
5. Organiseer focusgroepen, enquêtes of interviews om te achterhalen welke duurzame aspecten van je producten het meest aanslaan bij je klanten en pas je marketingstrategieën daarop aan.
6. Verken mogelijkheden voor het verkrijgen van EU-subsidies of nationale subsidieprogramma's gericht op onderwijs en innovatie in de landbouwsector.
7. Ontwikkel een verdienmodel waarin de kennis die wordt opgedaan in je 'living lab' niet alleen gebruikt wordt voor de eigen bedrijf, maar ook gedeeld kan worden met anderen in de sector. Dit kan door het aanbieden van consultancy, training, of het opzetten van betaalde samenwerkingen met andere bedrijven of organisaties.
8. Maak een visiedocument dat visueel aantrekkelijk en concreet is door voorbeelden van technologieën en praktijken die je toepast, en leg uit hoe samenwerking met jouw bedrijf bijdraagt aan innovatie in de sector.
9. Organiseer evenementen waarbij niet alleen boeren, maar ook andere belanghebbenden zoals technologische innovators, beleidsmakers, (basis) scholen of consumenten betrokken worden.
10. Word lid van landbouw- en duurzaamheidspartner-schappen, lokale initiatieven of internationale netwerken die zich richten op duurzame landbouw en innovatie.

WIE DOET HET AL?

[Marjan Bouw](#) uit Barneveld is een van de educatieboeren die haar bedrijf openstelt voor educatieve activiteiten. Scholieren en andere bezoekers kunnen op haar pluimveebedrijf kennismaken met de dagelijkse praktijk van een boer en leren over pluimvee, voeding en duurzaamheid. Ze ontvangt onder andere basisschoolklassen en organiseert praktische activiteiten om kinderen en volwassenen bewust te maken van waar hun voedsel vandaan komt. Dit draagt bij aan een beter begrip van de sector en creëert een waardevolle verbinding tussen boeren en mensen.

Door van je pluimveebedrijf een leerplek te maken, kun je niet alleen bijdragen aan de verdere verduurzaming van de landbouwsector, maar ook je bedrijf positioneren als een centrum van kennis en innovatie. Dit biedt mogelijkheden om samen te werken met anderen, nieuwe technologieën te ontwikkelen en consumenten, scholen en andere boeren te betrekken bij duurzame landbouwpraktijken. Het creëert ook een unieke kans om je bedrijf als voorbeeld van duurzame praktijken op de kaart te zetten.

Scan hier voor informatie over de lesprogramma's van Marjan Bouw

6

ZORG VOOR DIER- EN MENS- VRIENDELIJKE PRODUCTIEPROCESSEN

Ontwikkel productieprocessen en systemen die je dieren en medewerkers centraal stellen. Goede arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn zijn de basis van een duurzaam pluimveebedrijf en zorgen voor een sterke lokale gemeenschap. Het welzijn van dieren moet altijd de kern vormen van duurzame veehouderijpraktijken. De mensen die werken op het bedrijf spelen een cruciale rol in het succes van duurzame landbouwsystemen. Het creëren van eerlijke, veilige en respectvolle arbeidsomstandigheden is essentieel voor het welzijn van de medewerkers en de gemeenschap als geheel. Duurzame landbouw is intrinsiek verbonden met de bredere gemeenschap en vereist een alomvattende benadering, die zich ook richt op het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling om continu nieuwe methoden en systemen te testen en te verbeteren.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Investeer in diervriendelijke huisvestingssystemen die voldoen aan of boven de normen voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld de installatie van een diervriendelijk voeren- en watermanagementsysteem.
2. Zet posters, nieuwsbrieven of social media in om medewerkers en klanten bewust te maken van de maatregelen die je hebt genomen voor dierenwelzijn en eerlijke arbeidsomstandigheden.
3. Creëer een ethische code of beleid binnen je bedrijf waarbinnen duidelijk wordt aangegeven hoe je dierenwelzijn, sociale verantwoordelijkheid en duurzame productiemethoden behandelt.
4. Stel een duidelijk bedrijfsbeleid op dat laat zien welke waarden en normen je hebt ten aanzien van dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden en deel dit met je medewerkers en partners.
5. Maak gebruik van certificeringen om te bewijzen dat je bedrijf voldoet aan de hoogste standaarden van welzijn.
6. Definieer binnen je bedrijf wat welzijn precies betekent en hoe je dit op een meetbare manier kunt realiseren.
7. Werk samen met andere bedrijven, organisaties of boeren in de regio om een gezamenlijk convenant op te stellen dat de normen en praktijken van dierenwelzijn en eerlijke arbeidsomstandigheden vastlegt.
8. Neem deel aan conferenties over dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en duurzame landbouw. Zo kun je je kennis bijwerken en praktische inzichten toepassen op je eigen bedrijf.
9. Zoek naar netwerken van duurzame bedrijven of andere belanghebbenden die met je willen samenwerken om welzijn in de waardeketen te bevorderen.
10. Organiseer samenwerkingsbijeenkomsten om te bespreken hoe gezamenlijke waarden het (ook financiële) succes van duurzame productieprocessen kunnen bevorderen.

WIE DOET HET AL?

William van Eck van boerderij [Eck-stra](#) in Lunteren combineert legpluimveehouderij met dagbesteding voor mensen met een zorgvraag. Op het bedrijf helpen deelnemers, bijvoorbeeld kinderen die niet of minder naar school gaan, mee met werkzaamheden zoals eieren rapen. De combinatie van zorg en boerderijleven zorgt voor structuur, voldoening en sociale betrokkenheid. Tegelijkertijd draagt het bij aan het werkplezier en de waardering op het bedrijf. Zo laat William zien hoe een mensgerichte aanpak hand in hand kan gaan met zorg voor dier en productie.

Door te investeren in dier- en mensvriendelijke productieprocessen kun je niet alleen bijdragen aan het welzijn van de dieren en medewerkers, maar ook je bedrijf positioneren als leider op het gebied van duurzaamheid en ethisch ondernemen. Dit zorgt voor een sterke lokale gemeenschap, verhoogt de klantloyaliteit en kan het bedrijf helpen om voor te lopen op de steeds strengere eisen op het gebied van dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.

Scan hier voor de website van boerderij Eck-stra

STIMULEREN VAN DUURZAME PLUIMVEE PRAKTIJKEN VIA SUBSIDIES EN BELONINGEN

Regels, wetgeving en subsidies om de herstructurering van onderlinge afhankelijkheden binnen het (eco)systeem te bevorderen, is essentieel voor het behalen van duurzame landbouwdoelen. In de pluimveesector kunnen subsidies en beloningen dienen als krachtige instrumenten om de sector te veranderen, zodat deze in evenwicht werkt met het milieu, het welzijn van mensen en dieren, en de bredere gemeenschap. Het creëren van eerlijke, consistente normen en processen door middel van regelgeving helpt bij het waarborgen van duurzame praktijken en het handhaven van consistente standaarden voor gelijk speelveld voor pluimveebedrijven wereldwijd. Daarnaast kunnen regelgeving, subsidies en beloningen duurzame alternatieven aanmoedigen door boeren en andere producenten financieel te ondersteunen en te motiveren om duurzamere alternatieven te implementeren.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Zoek naar subsidies of financieringsmogelijkheden die je kunnen helpen om de benodigde veranderingen in je bedrijf door te voeren. Vaak zijn er nationale of Europese subsidies beschikbaar voor duurzame initiatieven.
2. Sluit je aan bij organisaties die samenwerken met beleidsmakers om invloed uit te oefenen op regelgeving.
3. Neem deel aan opleidingen, netwerken met onderzoeksinstituten of volg webinars over duurzame technieken.
4. Denk na over de langetermijneffecten voor je bedrijf die rekening houdt met de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, duurzaamheid en marktvraag.
5. Houd contact met experts op het gebied van duurzaamheid en wetgeving om te begrijpen welke wetenschappelijke principes ten grondslag liggen aan de regelgeving die op je bedrijf van toepassing is.
6. Denk aan manieren om je productiekosten te verlagen door over te schakelen op duurzamere praktijken die je mogelijk ook kunnen helpen om heffingen te vermijden of subsidies te ontvangen.
7. Communiceer met klanten en partners over je veranderingsproces om duurzame praktijken te implementeren, wees dan transparant over het proces en de tijd die het kost om de gewenste resultaten te behalen.
8. Sluit je aan bij relevante brancheverenigingen, (overheids)adviesorganen of certificeringen die zich bezighouden met het formuleren en handhaven van duurzaamheidseisen binnen de sector.
9. Werk samen met andere bedrijven en belanghebbenden om duidelijke richtlijnen en definities voor duurzaamheid te ontwikkelen die kunnen helpen bij het bevorderen van consistente standaarden binnen de sector.
10. Deel je ervaring en best practices met anderen in de sector om te helpen bij het ontwikkelen van regelgeving die zowel haalbaar als effectief is.

WIE DOET HET AL?

Het [Rondeel](#) in Barneveld is een innovatief leghennenbedrijf waarin dierenwelzijn, milieu en transparantie centraal staan. Leghennen kunnen er natuurlijk gedrag vertonen, terwijl het systeem ook voldoet aan hoge hygiënische en productie-eisen. De eieren van Rondeel worden verkocht met een herkenbaar label en consumenten betalen bewust een hogere prijs. Dankzij deze meerwaarde en goede samenwerking met ketenpartners ontvangen Rondeel-boeren een eerlijke beloning voor hun inspanningen. Zo laat het Rondeel zien hoe duurzaamheid kan worden gestimuleerd én beloond.

Door gebruik te maken van subsidies en beloningen, en door bij te dragen aan de ontwikkeling van regelgeving, kun je je bedrijf omvormen naar een duurzamer model. Dit biedt niet alleen voordelen voor het milieu en de dieren, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen, een verbeterde bedrijfsvoering en een sterke reputatie binnen de sector.

Scan hier voor de website van het Rondeel

BENUT SAMEN ALLES WAT ER AL IS IN HET GEHELE SYSTEEM

Een gesloten kringloopsysteem (ook wel circulaire landbouw genoemd), zorgt voor het efficiënt gebruik van middelen en minimaliseert afval. Een circulair systeem strekt zich uit over het gehele productie en consumptiesysteem en omvat alle actoren, van boeren en verwerkers tot voerbedrijven, afvalverwerkers en retailers, ondersteund door regelgevers. Door een dergelijk geïntegreerd circulariteit systeem toe te passen kan de ecologische voetdruk verkleind worden en tegelijkertijd de kosten voor alle partijen verlaagd worden. Door samenwerking tussen alle betrokken partijen kan een effectief en economisch voordelig circulair systeem gecreëerd worden, dat zowel ecologische als sociale voordelen biedt.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Werk samen met onderzoeksinstituten, universiteiten of andere (pluimvee)bedrijven gericht op circulaire systemen
2. Leer welke reststromen binnen je bedrijf en de bredere waardeketen beschikbaar zijn (zoals mest, voerresten, restproducten van de verwerking) en hoe je deze kunt hergebruiken of verwerken binnen je eigen systeem.
3. Denk buiten de traditionele grenzen van de pluimveehouderij en zoek naar innovatieve oplossingen voor het integreren van circulaire landbouw in je bedrijfsvoering. Dit kan inhouden dat je nieuwe samenwerkingsverbanden aangaat, bijvoorbeeld met lokale bedrijven of andere sectoren.
4. Volg trainingen of workshops over systeemdenken en circulaire economie om de bredere impact van je beslissingen te begrijpen.
5. Communiceer met andere partijen in de keten waarbij je de sociale en ethische voordelen van circulaire landbouw benadrukt voor alle betrokken partijen, inclusief consumenten, leveranciers en partners.
6. Overweeg het gebruik van bestaande certificeringen (bijvoorbeeld biologische of Fair Trade labels) en breid dit uit met een specifiek label voor circulaire landbouwpraktijken.
7. Werk samen met andere pluimveebedrijven, verwerkers en bedrijven om een (financiële) schaalgrootte te creëren die de voordelen van circulaire systemen mogelijk maakt.
8. Onderzoek de mogelijkheden voor gezamenlijke financiering van projecten die bijdragen aan de transitie naar circulaire systemen, zoals gezamenlijke investeringen in duurzame technologieën of infrastructuur.
9. Zet een monitoring- en rapportagesysteem op waarmee je de resultaten van je circulaire initiatieven kunt volgen en delen met partners.
10. Werk samen met partners om gezamenlijke langetermijndoelen te formuleren en contracten te maken die duurzaamheid en kwaliteit binnen het circulaire systeem ondersteunen.

WIE DOET HET AL?

[Amusca](#) werkt aan een gesloten kringloopsysteem door de inzet van huisvlieglarven om organische reststromen, zoals kippenmest, om te zetten in waardevolle eiwitten. De larven kunnen vervolgens worden ingezet als voedingsbron voor andere diersoorten, zoals varkens. Zo draagt Amusca bij aan het sluiten van kringlopen, het verminderen van afvalstromen en het creëren van nieuwe waarde uit bestaande stromen. Hoewel de praktische toepassing nog in ontwikkeling is, biedt deze innovatie perspectief voor een duurzamere veehouderij.

Door samen te werken en alles wat er al is in het systeem optimaal te benutten, kun je bijdragen aan een duurzamer, kostenefficiënter en circulair voedselsysteem. Het vereist gezamenlijke inspanningen van alle partijen in de keten, van pluimveebedrijf tot consumenten, om de voordelen van circulaire landbouw te realiseren en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Scan hier voor de website van Amusca

10

SAMENWERKEN VOOR EEN EERLIJK EN TRANSPARANT SYSTEEM

Creëer een eerlijk en transparant systeem waarin alle betrokken partijen in de keten samenwerken, waaronder pluimveebedrijven, consumenten, verwerkers, distributeurs, retailers, en beleidsmakers. Door een gezonde balans te vinden tussen winstgevendheid en eerlijke verdeling van de waarde wordt een financieel eerlijk systeem gecreëerd. Dit betekent dat alle partijen samenwerken aan een systeem dat winstgevend, transparant en eerlijk is, waarbij iedereen een eerlijk deel van de waarde ontvangt. Dit vraagt om een andere manier van denken over landbouw, met een sterke focus op samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en lange termijn financiële duurzaamheid.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Zet digitale platformen of software in om belangrijke gegevens, zoals productielogboeken, kwaliteit en duurzaamheidsprestaties, te delen met partners in de keten.
2. Zorg voor duidelijke (juridische) afspraken over prijzen, verantwoordelijkheden en de verdeling van voordelen in samenwerkingsovereenkomsten met verwerkers en distributeurs.
3. Zoek naar innovatieve verdienmodellen die inclusieve en duurzame praktijken bevorderen, en die tegelijkertijd zorgen voor een eerlijke verdeling van de voordelen.
4. Stimuleer binnen je netwerk van partners open gesprekken over ethische bedrijfsvoering, eerlijkheid in betalingen en het gezamenlijk nastreven van sociale en ecologische doelen.
5. Organiseer bijeenkomsten, workshops of andere evenementen om partners bewust te maken van de sociale, ecologische en economische voordelen die ze gezamenlijk kunnen behalen door duurzame praktijken te implementeren.
6. Zorg ervoor dat de prijzen die je afsprekt in overeenstemming zijn met de kosten van duurzame productie en dat alle partijen in de keten een eerlijke winstmarge hebben.
7. Zet systemen op waarmee je de duurzame prestaties van je partners meet en waardeert, bijvoorbeeld door een gezamenlijke duurzaamheidsrapportage of scorekaarten.
8. Werk samen met andere partijen om duidelijke duurzaamheidsdoelen en -indicatoren te definiëren die voor iedereen in de keten meetbaar en haalbaar zijn.
9. Maak duidelijke afspraken over welke gegevens gedeeld worden, hoe ze gebruikt worden en wie toegang heeft tot deze gegevens.
10. Zet een platform op voor open communicatie en transparantie, waar alle partners hun proces, waarden en voortgang kunnen delen, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de activiteiten van anderen.

WIE DOET HET AL?

De [Unie van Pluimvee Producenten](#) wil de marktpositie van de Nederlandse pluimveehouders in de voedselketen versterken, zodat meer ruimte in de keten ontstaat voor een toekomstbestendige pluimveehouderij die in staat is te investeren in verdere verduurzaming op basis van hetgeen de maatschappij en/of markt vraagt. Dit doen zij door te zorgen voor een winstgevende prijs met eerlijke marges in de keten, waarbij goede samenwerking met ketenpartners essentieel is.

Door samen te werken aan een eerlijk en transparant systeem, kun jij samen met andere partijen in de keten een model creëren dat de nadruk legt op samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en langetermijnwinst. Dit vereist een verschuiving in mindset, waarbij winstgevendheid niet ten koste gaat van transparantie, eerlijke verdeling of duurzaamheid. Het creëert een systeem waarin iedereen - van pluimveebedrijf tot consument - zijn eerlijke deel ontvangt en bijdraagt aan een duurzamer voedselsysteem.

Scan hier voor de website van de Unie van Pluimvee Producenten

DEEL DATA OM HET HELE PRODUCTIESYSTEEM IN TE RICHTEN VOOR DUURZAAMHEID

We moeten samenwerken om de productie van pluimveeproducten milieuvriendelijker te maken door data/gegevens openlijk te delen en te gebruiken voor betere besluitvorming. Door data over bijvoorbeeld voederconversie, watergebruik, uitstoot van broeikasgassen en welzijn van dieren te verzamelen en te delen, kunnen we slimmer samenwerken en zo het hele productie- en consumptiesysteem duurzamer maken. Door deze samenwerking kunnen alle actoren beter inspelen op veranderingen en tegelijkertijd de impact op het milieu verminderen, wat leidt tot een duurzamer systeem.

10 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Overweeg het gebruik van sensorsystemen en dataplatformen die realtime gegevens leveren en makkelijk kunnen worden gedeeld binnen de waardeketen.
2. Benader overheidsinstellingen of bedrijven die zich richten op duurzaamheid en technologie om financiële steun te krijgen voor de implementatie van datagebruik en -analyse.
3. Kijk naar samenwerking met technologiebedrijven of andere pluimveebedrijven voor gezamenlijk gebruik van data-infrastructuur en financiering.
4. Werk samen met datascientists of consultants om jouw gegevens effectief te interpreteren en praktisch toe te passen in de bedrijfsvoering. Of begin kleinschalig met een onderzoek door studenten.
5. Deel met partners de inzichten die je uit je gegevens haalt. Dit kan helpen bij het identificeren van kansen voor verbetering en duurzame innovaties.
6. Zet benchmarking-systemen op waar bedrijven hun prestaties kunnen vergelijken met anderen in de keten op basis van duurzaamheid.
7. Maak gebruik van dashboards en rapporten die laten zien hoe continu datagebruik en verbeteringen bijdragen aan duurzamere bedrijfsvoering.
8. Stel procedures op waarbij regelmatig wordt gecontroleerd of de verzamelde data voldoet aan de duurzaamheidsdoelen en zorg ervoor dat alle partijen in de waardeketen betrokken blijven.
9. Implementeer beveiligingsprotocollen en leg duidelijke regels vast over hoe data gedeeld wordt, en hoe privacy wordt gewaarborgd, zodat alle betrokkenen zich veilig voelen.
10. Werk actief samen met andere (pluimvee) bedrijven, verwerkers, retailers en beleidsmakers om een gemeenschappelijk doel voor duurzaamheid te bereiken, gebaseerd op de gegevens die worden gedeeld.

WIE DOET HET AL?

[De Windstreek-stal van de familie Nijkamp](#) uit Raalte is ontworpen om zowel het welzijn van de kippen als de milieuprestaties van de pluimveehouderij te verbeteren. Door gebruik te maken van slimme technologieën worden data verzameld over klimaat, voerconversie en diergezondheid. Het delen en analyseren van deze gegevens helpt niet alleen de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren, maar draagt ook bij aan bredere kennisontwikkeling binnen de sector. Dit maakt het mogelijk om samen te werken aan een duurzamer en efficiënter productiesysteem.

Door gegevens openlijk te delen, kun je met je partners de basis leggen voor duurzamere productiesystemen. Dit vereist niet alleen technische middelen om de gegevens te verzamelen en te analyseren, maar ook een cultuur van samenwerking en gedeeld eigenaarschap over de duurzaamheid van het systeem. Het resultaat is een slimmer, duurzamer en efficiënter systeem waarin alle partijen profiteren van de gedeelde kennis en inspanningen.

Scan hier voor de website van de Familie Nijkamp

NIEUWE SAMENWERKINGEN CREËREN OVER GRENZEN HEEN, DIE PASSEN BIJ DE BEHOEFTE, OMSTANDIGHEDEN EN UITDAGINGEN WERELDWIJD

We moeten samenwerken om nieuwe systemen te ontwikkelen voor de productie van pluimveeproducten die zich kunnen aanpassen aan de verschillende behoeften en uitdagingen overal ter wereld. Dit betekent dat we kennis en ervaring delen, zodat we flexibele en duurzame oplossingen kunnen bedenken voor de pluimveesector, die passen bij de lokale omstandigheden, maar ook bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Door alle betrokken partijen (lokaal) samen te brengen, zoals boeren, producenten, distributeurs, experts, investeerders, NGO's en regelgevers, kunnen we innovatieve en veerkrachtige landbouwsystemen creëren die inspelen op de specifieke eisen van verschillende regio's.

11 TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

1. Creëer samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen of experts die trainingen kunnen verzorgen over duurzame en innovatieve methoden die lokaal toepasbaar zijn.
2. Onderzoek manieren om je huidige expertise en middelen opnieuw te gebruiken of her te gebruiken voor nieuwe vragen en samenwerkingen.
3. Zoek naar financieringsmogelijkheden of gezamenlijke initiatieven die innovatie in de regio kunnen ondersteunen, waarbij lokale banken of ontwikkelingsorganisaties betrokken kunnen worden.
4. Train personeel in het opzetten van samenwerkingen en in samenwerken.
5. Neem deel aan netwerken of leer van initiatieven die al succesvol zijn op andere plekken, en pas deze kennis toe in de lokale situatie.
6. Organiseer workshops of trainingen gericht op (interculturele) communicatie, om beter te kunnen samenwerken met partners in verschillende regio's of landen.
7. Deel de successen en geleerde lessen van je project, maak gebruik van sociale media, conferenties en lokale netwerkevenementen.
8. Communiceer een visie die de langdurige voordelen van het project benadrukt voor de regio en de gemeenschap.
9. Zoek naar bestaande relaties in andere regio's en bouw voort op vertrouwde partnerschappen. Begin met kleine gezamenlijke projecten die het vertrouwen tussen partners versterken en de basis leggen voor toekomstige samenwerkingen.
10. Stimuleer een cultuur van experimenteren en leren door met partners flexibele benaderingen uit te proberen, zelfs als deze buiten de traditionele manieren van werken vallen.
11. Kies een ervaren leider uit het team die in staat is om de samenwerking te coördineren, alle betrokkenen te laten weten wat hun rol is en hoe ze bijdragen aan het gezamenlijke doel, conflicten op te lossen en ervoor te zorgen dat het project op koers blijft.

WIE DOET HET AL?

Tijdens zijn Nuffield Scholarship onderzocht Johan Leenders hoe hij de juiste waarde kon toevoegen aan zijn bedrijf om relevant te blijven voor ketenpartners. Hij bezocht daarvoor innovatieve voedselketens wereldwijd.

De inzichten hielpen hem niet alleen om zijn Oranjehoen-concept verder te brengen, maar maakten hem ook een bewuster ondernemer. Door over grenzen heen te kijken, leerde hij hoe samenwerking, context en toegevoegde waarde hand in hand gaan.

Dit verdienmodel draait om samenwerking om innovatieve, flexibele en duurzame systemen te creëren die lokaal toegepast kunnen worden, maar die ook specifiek kunnen inspelen op lokale behoeften en uitdagingen. Het is een oproep om kennis te delen, partnerschappen te smeden en een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen, die samen zal bijdragen aan de duurzaamheid van de pluimveehouderij in de toekomst.

Scan hier voor de website van Oranjehoen

EN NU?

De 12 verdienmodellen in dit boekje kunnen je inspireren om aan de slag te gaan met nieuwe uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid, technologie, en marktontwikkelingen. De modellen gaan verder dan geld verdienen en richten zich ook op het milieu en welzijn van dier en mens. Dit maakt het de verantwoordelijkheid van alle partijen in de sector: van supermarkt tot slachterij of pakstation, van voederproducent tot regelgevers, van kennispartners tot investeerder, van pluimveehouder tot consument.

Hoewel de verdienmodellen simpel lijken, is de werkelijkheid complexer. Een bedrijf gebruikt vaak een combinatie van modellen. Door ze uit elkaar te halen, hopen we duidelijk te maken waar je kunt beginnen om een stap te zetten naar een duurzame toekomst.

De realisatie van de verdienmodellen verschilt in moeilijkheid, zoals weergegeven in het overzicht hiernaast. De modellen zijn ingedeeld op twee assen. Verticaal gaat het onderin over bekende waardeproposities - een combinatie van product, markt of klant, en technologie - naar bovenin nieuwe waardeproposities, die op een nieuwe manier duurzaamheid adresseren. Horizontaal gaat het over het aantal partijen dat moet veranderen om ze te realiseren, van links jouw eigen bedrijf (1 partner) naar rechts meer samenwerkingspartners.

Kortom, de verdienmodellen laten zien hoe je door innovatie en samenwerking kunt bouwen aan een rendabele pluimveesector waar duurzaamheid en welzijn hoog in het vaandel staan.

Moeilijkheid van de verandering

Aantal partijen in de keten die samen moeten werken om de verandering te realiseren

TU/e

ISBN 978-90-386-6381-4